

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDEJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Caractérisations des services écosystémiques du Parc National Oti-Keran (Pnok) du Nord Togo</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDEJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous préfecture de Dairo-Didizo (sud de la Côte d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUGOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, OLOUKOI Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla : <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

CARACTERISATIONS DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES DU PARC NATIONAL OTI-KERAN (PNOK) AU NORD TOGO

CHARACTERIZATIONS OF THE ECOSYSTEM SERVICES OF THE OTI-KERAN NATIONAL PARK (PNOK) IN NORTHERN TOGO

KEZIE AKLESSO Gnassigbé¹ (Doctorant), **AKODABI Essoyomèwè²** (Doctorant), **ALEME Aniko³** (Docteur), **SOUSSOU Tatongueba⁴** (MC), **BOUKPESSI Tchaa⁵** (PT)

^{1,4}Laboratoire Pôle de Recherche et d'Expertise sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (PREDES), Université de Kara, Togo²

^{2,5} : Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d'Études Environnementales (LaRBE), Université de Lomé, Togo

³ : Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Espaces et des Sociétés (LARDYMES), Université de Lomé, Togo

Email : kezieaklesso@yahoo.fr; akodabiesso@gmail.com; alemeaniko@gmail.com; denis.soussou@gmail.com; tchaa.boukpeSSI@gmail.com

RESUME

Les aires protégées regorgent des ressources végétales qui sont une source importante de biens et services pour l'homme. La présente étude vise à caractériser les services écosystémiques du Parc National Oti-Kéran (PNOK). L'étude repose sur la base d'une approche méthodologique axée sur la recherche documentaire, la collecte des données et le traitement des données de terrain sous Excel et SPSS. La collecte des données a été réalisée au moyen d'un questionnaire suivant l'approche d'Analyse Socioéconomique selon le Genre (ASEG), basée sur l'âge, le sexe et les groupes socioculturels et socioprofessionnels ainsi que des entretiens structurés réalisés auprès des ménages dans les terroirs villageois. Les résultats issus de la triangulation des données montrent que les services d'approvisionnement sont les plus exploités et regroupent les services d'approvisionnement à raison de 73,20% pour le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango), et 61,96% pour les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé); les services culturels avec prélèvement et les services culturels sans prélèvement, les services de régulation dans le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango les plus cités sont la protection contre l'érosion des sols (15,03 %), la fertilité du sol (10,22 %), la purification de l'air (8,62 %), la régulation du climat (7,01 %), la régulation des maladies (7,01 %), la régulation de la température (6,21 %). Par contre, dans les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé), la protection contre l'érosion des sols (18,19 %), la fertilité du sol (14,29 %), la purification de l'air (11,69 %), la régulation du climat (10,39 %) et la photosynthèse (9,09 %) sont les services de régulation les plus cités. Dans le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango), le service de support le plus important est le support de la biodiversité (22,00%). Le support de la biodiversité (37,58%) est le service de support le plus représenté dans les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kéran). Les produits tirés au sein du PNOK servent à la consommation des populations locales et la commercialisation. La préservation du PNOK et des services rendus à la nature et aux communautés locales par la biodiversité, constitue donc un défi urgent à relever.

Mots clés : Caractérisation, services écosystémiques, PNOK, Nord Togo.

ABSTRACT

Protected areas are rich in plant resources that are an important source of goods and services for humans. The present study aims to characterize the ecosystem services of the Oti-Kéran National Park (PNOK). The study is based on a methodological approach based on literature search, data collection and field data processing in Excel and SPSS. Data collection was carried out using a questionnaire following the Socioeconomic Gender Analysis (SEMA) approach, based on age, sex and socio-cultural and socio-professional groups, as well as structured interviews with households in village areas. The results of the triangulation of the data show that the supply services are the most exploited and include the supply services at a rate of 73.20% for the dry savannah protected area complex of northern Togo (Mango), and 61.96% for the landscapes of the Kéran protected area (Kandé); cultural services with sampling and cultural services without withdrawal, regulation services in the complex of protected areas of the dry savannah of northern Togo (Mango Sánchez), the most cited are protection against soil erosion (15.03%), soil fertility (10.22%), air purification (8.62%), climate regulation (7.01%), disease regulation (7.01%), temperature regulation (6.21%). On the other hand, in the landscapes of the Kéran protected area (Kandé), protection against soil erosion (18.19%), soil fertility (14.29%), air purification (11.69%), climate regulation (10.39%) and photosynthesis (9.09%) are the most cited regulatory services. In the complex of protected areas of the dry savannah of northern Togo (Mango), the most important support service is the support of biodiversity (22.00%). Biodiversity support (37.58%) is the most represented support

service in the landscapes of the Kéran protected area (Kéran. The products produced within the PNOK are used for the consumption of local populations and marketing. The preservation of PNOK and the services provided to nature and local communities by biodiversity is therefore an urgent challenge to be met.

Keywords: Characterization, ecosystem services, PNOK, Northern Togo.

INTRODUCTION

La problématique de la diversité biologique en lien avec la fourniture des services écosystémiques demeure donc entière et constitue actuellement un sujet à controverses (A. D. Barnaud *et al.*, 2011, p. 2) toujours d'actualité donnant lieu à une littérature aussi riche que diversifiée (P. Nantel *et al.*, 2014, p.10) tant dans les pays du Nord (A. B. Byers, 1997 ; R. Costanza, 1997) qu'en Afrique subsaharienne (B. I. Sabi Lolo, 2020 ; Andriamahefazafy *et al.*, 2022 ; M. Manga *et al.*, 2022). La valorisation socio-économique des services rendus par les écosystèmes est devenue un moyen très utilisé pour sensibiliser les décideurs publics sur l'importance de préserver les espaces d'utilité écologique menacés par le développement continu des activités anthropiques (L. A. H. Mohammed, 2018, p. 13). Aujourd'hui, les liens entre biodiversité et « bien-être social » sont mieux documentés, notamment les services que rendent la biodiversité et les écosystèmes, pour l'approvisionnement, en eau potable, la circulation des nutriments, ou la protection contre les catastrophes naturelles, les opportunités d'emplois sont aussi mieux identifiées (D. Bureau et E. Lemaitre-Cerri, 2013, p.1).

Au Togo, les recherches sur la diversité biologique en rapport avec les services offerts par les écosystèmes sont à leurs balbutiements et les données disponibles demeurent plutôt fragmentaires. Parmi les travaux existants, on peut mentionner celui d'O. Djiwa *et al.* (2021, p. 208-222) qui a concerné les services écosystémiques rendus par les agro-forêts à base de cacaoyer dans le Sud-Ouest du Togo, et celui de L. Akamé (2022, pp.132-147) relatif aux services écosystémiques associés aux bois sacrés dans le Centre-Ouest du pays. Hormis ces travaux, on peut signaler quelques citations éparses dans la littérature scientifique (MERF, 2014, p. 89 ; T. Awitazi, 2017, p. 4 ; MERF, 2017, p. 34 ; B. Badjaré *et al.*, 2018. p.153 ; B. Kombaté *et al.*, 2022, p. 30). Pour ce qui concerne les Aires Protégées en général, et plus particulièrement le Parc National Oti-Kéran, objet de la présente étude, aucune étude approfondie à notre connaissance portant sur cette thématique n'existe.

A l'instar des aires protégées du Togo, le PNOK est soumis à de fortes pressions, essentiellement dues à l'influence des populations. Bien que dégradé à 50% de son étendue, le PNOK dispose encore d'un potentiel de ressources biologiques indispensables à la survie des populations riveraines. Il offre de nombreux et précieux services pour leurs besoins quotidiens et leur subsistance. Le recensement de ces différents services rendus et l'appréciation de leurs enjeux, en termes écologiques, économiques, culturels et de bien-être social, permettra de mieux appréhender leur importance et d'envisager ensuite les mesures idoines de préservation et de conservation de cet écosystème forestier fragile. Aujourd'hui, si sa diversité floristique et faunique est abondamment documentée (K. Adjonou *et al.*, 2009, p. 10), par contre, sur le plan des services écosystémiques, les données sont plutôt parcellaires et ce domaine offre des perspectives de recherche pour la préservation du PNOK et des services rendus à la nature et aux communautés locales. Il apparaît donc opportun de conduire cette étude dont l'objectif est de caractériser les services écosystémiques du PNOK.

1.MATERIEL ET METHODE

1.1. Présentation de la zone de recherche

L'analyse de la carte n°1 révèle que le Parc National Oti-Kéran (PNOK) est circonscrit dans la plaine de l'Oti en zone soudanienne au Nord-Togo. Il est à cheval sur deux régions

administratives et situé pour 1/3 de sa superficie dans la Région de Kara (Préfecture de la Kéran) et pour 2/3 dans la Région des Savanes (Préfectures de l'Oti et l'Oti-Sud). Il est compris entre 09° 55' et 10° 20' de latitude Nord et 0° 25' et 01° 00' de longitude Est (Carte n°1). Ses extrémités ouest et est se situent respectivement à quelques kilomètres des frontières ghanéenne et béninoise. Cette localisation du PNOK lui confère une importance particulière : c'est une des zones les plus riches en termes de biodiversité écologique et de services écologiques rendus à l'homme dans cette partie septentrionale du Togo essentiellement savanicole.

Carte 1 : Localisation du Parc National Oti-Kéran et évolution de ses limites

Source : Carte topographique IGN (1986) au 1/50 000.

1.2. Approche méthodologique

1.2.1. Collecte des données

Les enquêtes sont menées suivant l'approche d'Analyse Socioéconomique selon le Genre (ASEG), basée sur l'âge, le sexe et les groupes socioculturels et socioprofessionnels. Des entretiens structurés sont réalisés à l'aide de questionnaires auprès des ménages dans les terroirs villageois. Un questionnaire a été administré individuellement aux différentes catégories des populations. Cette technique d'entretien individuel est complétée par un focus group dans chaque village échantillonné. La matrice d'orientation stratégique (MOS) a permis aux populations de déterminer les services écosystémiques les plus importants au cours des focus groups (Photo n°1).

Photo 1 : Entretien avec les populations locales Sagbiebou chez le village

Source : Kézié G.A., prise de vue, octobre 2023

La photo n°1 illustre une séance de focus groups regroupant les autorités à la base, les hommes et les femmes tous bénéficiaires directe ou indirect des services écosystémiques du PNOK. Hormis les entretiens individuels et des focus groups, des entretiens semi-structurés sont réalisés avec des personnes ressources (chefs traditionnels, chefs religieux, etc.) sur la base d'un guide d'entretien afin de mieux connaître les formes d'utilisation des services écosystémiques par les populations. Par ailleurs, un guide d'entretien est utilisé pour conduire les discussions avec les autorités politico-administratives, les gestionnaires du PNOK, les éco-gardes, etc. Enfin, des observations participantes à travers une grille d'observation ont permis d'identifier les différents services écosystémiques de la région.

1.2.1. Traitement des données

L'importance des services écosystémiques est appréciée à travers le taux de réponse, la valeur d'importance et la valeur consensuelle. Ces trois paramètres sont utilisés pour réaliser les différents tableaux et figures.

▪ Taux de réponse

Le taux de réponse au niveau des enquêtés par catégorie de services écosystémiques est calculé par la formule suivante :

$$T = ns/N \times 100$$

T : taux de réponse des enquêtés (%) ;

ns : nombre d'enquêtés ayant fourni une réponse pour un service écosystémique s ;

N : nombre de personnes interrogées dans cette catégorie ;

T varie entre 0 et 100%. Les valeurs proches de 0 indiquent que beaucoup d'enquêtés ont une connaissance très limitée d'un service écosystémique. Par contre, les valeurs proches de 100 indiquent que beaucoup d'enquêtés ont une bonne connaissance d'un service écosystémique.

▪ Valeur d'importance des services écosystémiques

La valeur d'importance (IV) des services écosystémiques est la proportion d'enquêtés qui considèrent une activité comme un service écosystémique. Elle varie de 0 à 1. Elle est déterminée par la formule suivante :

$$IV = nis/n$$

nis : nombre d'enquêtés qui considèrent un service ou un bien comme un service écosystémique

n : nombre total d'enquêtés

IV varie entre 0 et 1. Les valeurs proches de 0 indiquent que très peu d'enquêtés ont une bonne connaissance d'un service écosystémique. Par contre, les valeurs proches de 1 indiquent que beaucoup d'enquêtés ont une bonne connaissance d'un service écosystémique.

Les différentes méthodes ont permis d'aboutir aux résultats suivants.

2. RESULTATS

La caractérisation des services écosystémiques dans le PNOK a été faite à partir des données d'enquête. Cette caractérisation a concerné les quatre catégories de services écosystémiques : les services d'approvisionnement, culturels, de régulation et de soutien.

2.1. Diversité des services écosystémiques dans le PNOK

Les deux écosystèmes étudiés offrent plusieurs services écosystémiques aux populations riveraines. Ces services écosystémiques sont regroupés en quatre types. La figure 1 présente la répartition des types de services écosystémiques par écosystème.

Figure 1 : Catégories de services écosystémiques suivant le type d'écosystème

Source : Travaux de terrain, octobre 2023

L'analyse des informations de la figure 1, laisse comprendre que les deux écosystèmes fournissent majoritairement les services d'approvisionnement à raison de 73,20 % pour le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango), et 61,96 % pour les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé). Les services de régulation, de soutien et les services culturels sont moins fournis. Ils représentent respectivement 14,04 %, 8,05 % et 4,71 % pour le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango) ; 12,71 %, 7,19 % et 18,14 % pour les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé).

2.2. Caractérisation des services d'approvisionnement

Plusieurs services d'approvisionnement sont fournis par les deux écosystèmes. Le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango) fournit le plus grand nombre (159) de services d'approvisionnement. Il est suivi des paysages des paysages de l'aire protégée de la Kéran (122). Parmi ces services d'approvisionnement, 43 sont plus utilisées. Ces 24 services d'approvisionnement ont été répartis en sept groupes (Figure 2).

Figure 2 : Services d'approvisionnement tirés dans les deux types d'écosystèmes

Source : Travaux de terrain, octobre 2023

Il ressort de l'analyse des données de la figure 2 que dans le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango), trois services d'approvisionnement sont plus sollicités. Il s'agit des produits alimentaires spontanés d'origine végétale (fruits, feuilles, légumes, champignons sauvages, épices, gousses, noix, vin de palme) avec une proportion de 20,06 %, des produits mystico-médicaux (produits médicinaux, brosses à dents végétales, racines, écorces, crottes d'animaux, peaux d'animaux, plumes, squelettes d'animaux, mues de reptiles, carapaces) avec une proportion de 18,24 % et des bois de feu et d'œuvre (17,95 %).

Les services d'approvisionnement les plus fournis par les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé) sont les produits alimentaires spontanés d'origine végétale (21,71 %), les produits mystico-médicaux (19,91 %), le bois de feu et d'œuvre (17,95 %), les produits agricoles (15,90 %) et les produits alimentaires spontanés d'origine animale (protéines animales, produits halieutiques, larves (chenilles), insectes, œufs, miel) avec 13,85 % des réponses. Les matériaux de construction (paille, argile, sables, gravier, liane) et l'eau sont les services d'approvisionnement les moins sollicités avec respectivement 4,57 % et 1,89 % des réponses. Il existe une multitude de services d'approvisionnement.

2.2.1. Typologie de services d'approvisionnement

Les services d'approvisionnement tirés dans les deux écosystèmes du PNOK sont d'origines végétale, animale, fongique et minérale. Ces services sont destinés à la consommation domestique (alimentation, lessive, vaisselle, construction, soins, etc.) ou à la commercialisation.

2.2.1.1. Services d'approvisionnement d'origine végétale

Les services d'approvisionnement d'origine végétale identifiés dans les quatre écosystèmes sont classés en quatre catégories à savoir les produits alimentaires spontanés (sauvages), les plantes médicinales, les bois (énergie, service et œuvre) et les produits agricoles

➤ Produits alimentaires spontanés (sauvages)

Les produits alimentaires spontanés récoltés dans les écosystèmes étudiés regroupent les légumes-feuilles, les légumes-fleurs, les feuilles fourragères, les fruits à gousse et à pulpe, les

fruits à baie et à noix. Ces produits alimentaires spontanés sont utilisés par les populations riveraines dans l'alimentation humaine et du bétail.

La planche de photos 1 présente les différents produits alimentaires récoltés dans les écosystèmes étudiés.

Planche photographique 1 : Produits alimentaires tirés du *Parkia biglobosa* (néré)

Source : KEZIE AKLESSO G., vue prise en octobre 2023

La photo 1a présente les fruits de *Parkia biglobosa*. Elles servent à fabriquer la moutarde (photo 1c) très appréciée par les différentes populations des quatre écosystèmes. *Parkia biglobosa* donne aussi une gousse dont toutes les parties sont utilisées par les populations. La pulpe jaune (photo 1b) est très appréciée tant par les Hommes que par les animaux.

Le Karité (*Vitellaria paradoxa*) est également un produit d'approvisionnement recherché par les populations locales. La planche photographique n°2 présente l'un des produits finaux issus de la transformation des graines du karité.

Planche photographique 2 : Produits alimentaires tirés du *Vitellaria paradoxa* (karité)

Source : KEZIE AKLESSO G., vue prise octobre 2023

La photo 2a présente les fruits de *Vitellaria paradoxa*. Ces noix servent à la fabrication du beurre de karité. Cet arbre produit des fruits qui entrent habituellement dans l'alimentation de la population. Le fruit contient une pulpe comestible. Il constitue le produit de base pour la production du beurre (Photos 2b et 2c) qui est l'une des matières grasses utilisées par les communautés locales des préfectures de l'Oti et de la Kéran. Il rentre généralement dans la préparation de plusieurs mets et sert également à fabriquer le savon. *Vitellaria paradoxa* est donc une espèce dont le rôle économique est considérable.

➤ **Espèces médicinales**

Les plantes médicinales sont récoltées dans les quatre écosystèmes. Les organes les plus prélevés sont les feuilles, les racines, les écorces, les fruits, les gommés et les épines. Les

espèces les plus utilisées sont : *Tamarindus indica*, *Gardenia ternifolia*, *Piliostigma thonningii*, *Lophira lanceolata*, *Pseudocedrela kotschy*, *Ximenia americana*, *Annona senegalensis*, *Securidaca longepedunculata*, *Detarium microcarpum*, *Balanites aegyptiaca*, *Combretum nigricans*, *Combretum micranthum*, *Sarcocephalus latifolius*, *Cochlospermum tinctorium*, *Parkia biglobosa*, *Vitellaria paradoxa*.

Que ce soit lors des traitements, des cérémonies que pendant l'acquisition des pouvoirs surnaturels, différentes parties des plantes sont utilisées. D'après cette enquête, 21 parties végétales ont été répertoriées dont les plus sollicitées sont : les racines (87%), suivies par les feuilles (81 %), les écorces (76%), et les gousses (63%). La coque (13%), l'épi (6%) et l'amande (3%) constituent les parties les plus faiblement utilisées.

Une partie des organes prélevés est vendue sur le marché par des commerçant (e)s qui prétendent avoir une connaissance avérée en radiothérapie (planche photographique 3).

Planche photographique 3 : Outils de conservation des produits médicinaux

Source : KEZIE AKLESSO G., vues prises en octobre 2023

Les poudres, les décoctions et les macérations sont conservées dans de petites gourdes, dans des boîtes en cuir, dans des sachets en plastique ou dans des bouteilles hermétiquement closes. Ils gardent ainsi leur efficacité pendant une longue durée. Les savons sont la plupart du temps conservés dans des Calebasses à couvercle.

➤ Bois énergie, bois de service et bois d'œuvre

Dans les deux écosystèmes, le bois est utilisé à diverses fins notamment comme bois énergie, bois de service et bois d'œuvre. Le bois énergie est composé de bois de feu et de charbon de bois. Les espèces les plus exploitées pour le bois énergie sont *Detarium microcarpum*, *Burkea africana*, *Prosopis africana*, *Combretum glutinosum*, etc.

Le bois de service permet de confectionner les charpentes, les manches de houes et de haches, les ustensiles de cuisine, les brosses végétales, etc. Pour la confection des charpentes, les populations riveraines n'ont pas de préférences en termes d'espèces. Par contre, la confection des manches de houes et de haches, c'est *Prosopis africana* qui est la plus utilisée. Les espèces utilisées comme brosses à dents végétales sont *Pseudocedrela kotschy*, *Zanthoylum zanthozyloides*, *Prosopis africana*, etc. Les spatules de cuisines sont fabriquées à partir de *Feretia apodanthera*. La planche photographique 4 présente l'extraction du bois d'œuvre.

Planche photographique 4 : Bois d'œuvre
 Source : KEZIE AKLESSO G., vues prises en octobre 2023

Les bois d'œuvre sont transformés en meubles (lits, fauteuils, tables, tabourets), en ustensiles de cuisine (mortiers et pilons) et en objets d'art comme les statuettes. Les espèces les plus utilisées sont : *Daniellia oliveri*, *Isobelinia tomentosa*, *Isobelinia doka*, *Diospyros mespiliformis*, *Burkea africana*, *Khaya senegalensis*, *Anogeissus leiocarpa*, etc.

2.2.1.2. Services d'approvisionnement d'origine animale

Les services d'approvisionnement d'origine animale sont classés en deux catégories : les produits alimentaires et les produits médicinaux.

➤ Produits alimentaires

Les produits alimentaires d'origine animale tirés des écosystèmes étudiés sont composés du miel, de la viande (boucanée ou issue d'élevage), des poissons, des mollusques et des insectes. Le miel récolté provient de l'apiculture ou de la production sauvage. L'apiculture est faite dans les terroirs villageois. Tandis que le miel sauvage est récolté dans les trous des arbres et les rochers. Le miel produit ou récolté est généralement destiné à la consommation familiale et à la vente.

La viande boucanée provient de plusieurs sources notamment le braconnage et la chasse à la battue. La viande issue du braconnage est composée des espèces comme *Phacochoerus aethiopicus* (phacochère), *Kobus kob* (cobe de buffon), *Lepus crowski* (lièvre) etc. La viande provenant de la chasse à la battue est composée d'oiseaux tels que *Numida meleagris* (pintade), *Francolinus bicalcaratus* (francolin) ; de petits mammifères tels que *Sylvicapra grimmia* (céphalophe de Grimm etc.

➤ Produits médico-magiques

Tout comme dans le cas des végétaux, les animaux sont aussi diversement sollicités dans le traitement de plusieurs maladies. Les 49 espèces animales recensées sont sollicitées dans 45 différents usages. Les plus utilisées sont : *Galus galus* (81 %), *Bitis gabonica* (80 %), *Chamaeleo sp.* (70 %), *Canis familiaris* (50 %). Le reste des animaux sont sollicités en moins de 50 % fois. C'est l'exemple de *Mus musculus*, *Panthera leo*, *Papio anubis*, *Syncerus caffer*, *Xerus erythropus* sollicités qu'une seule fois.

Les mammifères sont sollicités dans 44,90% des cas suivis par les oiseaux (20,41%) et les reptiles (14,29%). Les amphibiens, les crustacés et les poissons sont faiblement utilisés à valeur de 2,04% des cas chacun.

Une trentaine de parties sont utilisées. Les plus fréquentes sont : l'animal entier (81 %) suivi par la tête (67 %) puis la peau et les excréments (cités 60 %). Par contre, la mue, le poil, le

crâne, la bile sont très peu (11 %) sollicités. Il est à noter que certains organes d'animaux, surtout sauvages sont achetés au grand marché du village (Photo 1).

Photo 1 : Un étal d'organes d'animaux au marché de Bassar

Source : KEZIE AKLESSO G., vue prise octobre 2023

2.2.1.3. Services d'approvisionnement d'origine minérale

Les services d'approvisionnement d'origine abiotique sont composés de l'eau provenant des rivières, des marres et aménagements dont l'utilité est capitale pour les populations et des matériaux de construction (argile, sable, gravier, cailloux) destinés construction des habitations traditionnelles et modernes.

Photo 2 : Entassement du gravier sur la rive du cours d'eau

Source : KEZIE AKLESSO G., vue prise octobre 2023

Sur la photo 3, on observe des tas de gravier, d'un volume de 5 m³ chacun, alignés sur la berge de la rivière. Ce gravier, fraîchement extrait est encore humide, ce qui explique sa couleur moins blanchâtre.

2.3. Caractérisation des services culturels

Dans le PNOK, les services culturels sont classés en deux grandes catégories : les services culturels avec prélèvement et les services culturels sans prélèvement. Les services culturels avec prélèvement (chasse à la battue, pêche) sont pris en compte par les services d'approvisionnement. Les services culturels sans prélèvement sont répartis en trois sous-

catégories : les services culturels, culturels et spirituels, les services récréatives, éducatifs et touristiques et enfin les services scientifiques. Ainsi, le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango), les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé) rendent de multiples services culturels aux populations (Figure 3)

Figure 3 : Services culturels tirés dans les deux types d'écosystèmes

Source : Travaux de terrain, octobre 2023

L'analyse de la figure 3 révèle que dans les paysages de l'aire protégée de la Kéran « Kandé », les services liés à la tradition (33,75%) et les services spirituels (30%) sont majoritaires. Ces deux services culturels représentent 63,75% des services culturels offerts par cet écosystème. Les autres types de services culturels ne présentent pas de grandes différences. Il s'agit des services scientifiques (15%), des services récréatifs (12, 50%) et des services touristiques (8,75%). Le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango) présente une situation similaire à celle des paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé). Les services liés à la tradition (34,76%) et les services spirituels (30,15%) sont majoritairement représentés (64,91%). Suivent les services touristiques (15,95%) et les services récréatifs (13,83%). Les services scientifiques sont les moins représentés avec 5,31% des services culturels.

2.4. Caractérisation des services de régulation

Les populations riveraines ont une grande connaissance des services de régulation offerts par les quatre types d'écosystèmes. La figure 4 présente les différents services de régulation du complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord Togo (Mango).

Figure 4 : Services de régulation du complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord Togo (Mango)

Source : Travaux de terrain, octobre 2023

L'analyse de la figure 4 montre que dans le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango), les services de régulation les plus cités sont la protection contre l'érosion des sols (15,03 %), la fertilité du sol (10,22 %), la purification de l'air (8,62 %), la régulation du climat (7,01 %), la régulation des maladies (7,01 %), la régulation de la température (6,21 %). Les services de régulation moyennement cités sont la régulation de l'érosion (5,21 %), la régulation hydrique (5,01 %), régulation de la vitesse du vent (4,61 %), la séquestration du carbone atmosphérique (4,61 %) etc. La figure 5 présente les différents services de régulation des paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé).

Figure 5 : Services de régulation des paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé)

Source : Travaux de terrain, octobre 2023

Il ressort de l'analyse de la figure 5 que dans les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé), la protection contre l'érosion des sols (18,19 %), la fertilité du sol (14,29 %), la purification de l'air (11,69 %), la régulation du climat (10,39 %) et la photosynthèse (9,09 %) sont les services de régulation les plus cités. La régulation de la vitesse du vent (6,49 %), la purification de l'eau (5,19 %) la régulation de la température (5,19 %), la purification du sol (5,19 %), la régulation du débit des cours d'eau (3,90 %) sont les services de régulation moyennement offerts. Les services de régulation faiblement offerts par les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kandé) sont la régulation de la biodiversité (2,60 %), la pollinisation des fleurs (2,60 %) etc.

Caractérisation des services de soutien

Les services de support sont des services écosystémiques nécessaires à la production des autres services, c'est-à-dire qui créent les conditions de base au développement de la vie sur Terre. Les deux écosystèmes étudiés offrent des services de soutien bien reconnus par les populations locales. La figure 6 illustre les résultats issus des enquêtes de terrain.

Figure 6 : Services de soutien dans les deux types d'écosystèmes

Source : Enquêtes de terrain, 2023

L'analyse de la figure 6 révèle dans le complexe d'aires protégées de la savane sèche du Nord du Togo (Mango), le service de support le plus important est le support de la biodiversité (22,00%). Il est suivi par le support des paysages (21,54%), le support de la formation des sols (21,94%), le support des habitats naturels (11,84%), le support des cycles biogéochimiques (11,21%). Le support de la production primaire est le service de support le moins représenté avec une proportion de 5,01%.

Le support de la biodiversité (37,58%) est le service de support le plus représenté dans les paysages de l'aire protégée de la Kéran (Kéran). Il est suivi par le support de la formation des sols (13,58%), le support des cycles biogéochimiques (13,57%), le support des habitats naturels (21,92%), le support des paysages (7,33%). Le support de la production primaire est le service de support le moins représenté avec une proportion de 6,01%.

3. DISCUSSIONS

Dans l'ensemble, les fréquences de citation varient entre 8% et 73%. Cela indique que les populations n'ont pas une bonne connaissance des services écosystémiques rendus par ces écosystèmes protégés. Néanmoins il faut noter que pris individuellement, les fréquences de citation des services d'approvisionnement entre les deux écosystèmes varient entre 61 et 73%

ce qui démontre qu'en dépit de tout, les populations ont une bonne notion des services d'approvisionnement qu'offrent ces deux paysages. Les services d'approvisionnement sont les plus variés. On y dénombre une multitude de produits forestiers notamment végétale, animale, fongique et minérale. Parmi ces services, certains sont des produits à usage alimentaire spontanés d'origine végétal dont les fruits, les feuilles, les légumes, les champignons sauvages, les épices, les gousses, les noix, le vin de palme. D'autres sont des produits mystico-médicaux regroupant les produits médicinaux, les brosses à dents végétales, les racines, les écorces, les crottes d'animaux, les peaux d'animaux, les plumes, les squelettes d'animaux, les mues de reptiles, les carapaces. D'autres produits tels que le bois de feu et d'œuvre, les produits agricole et les produits alimentaires spontanés d'origine animale (protéines animales, produits halieutiques, larves (chenilles), insectes, œufs, miel) ; les matériaux de construction (paille, argile, sables, gravier, liane) et l'eau sont également fournis par les écosystèmes des deux zones protégées. Ces résultats corroborent ceux de I. Sabi Lolo (2020) en ce sens que les écosystèmes procurent aux communautés de multiples services écosystémiques. Le PNOK est caractérisé par une diversité de couches socioculturelles qui ont des connaissances diverses et dont les connaissances différentes les unes des autres.

Par ailleurs, il faut noter que selon les travaux sur la dynamique de l'occupation du sol du PNOK, ce dernier est composé de plusieurs unités d'occupation qui constituent une diversité d'écosystèmes. Cela permet en effet d'expliquer la forte diversité des services écosystémiques fournis par les paysages du PNOK. De plus, le caractère protégé de ces parcs constitue un frein à la spoliation de ces services ce qui permet à ces écosystèmes de garantir un certain nombre de services. I. Ouedrago *et al.* (2020) démontraient dans leur étude que la connaissance ethnique des populations du bassin versant de Boura contribue à la sauvegarde des espèces ligneuses et par la même des services écosystémiques offerts par ces ligneux.

Les communautés riveraines utilisent les services écosystémiques à diverses fins et de façon différentes selon les saisons. Ainsi, dans l'ensemble les services d'approvisionnement sont les plus cités parce qu'ils sont liés aux quotidiens des populations locales. I. Sabi Lolo (2020 p.138), W. J. Tarama *et al.* (2023) sont parvenus aux mêmes conclusions. Selon eux, les populations voient en ces parcs une source importante de ressources. Pour leur alimentation, les fruits à gousse et à pulpes sont les plus sollicités. Une place non moins importante est accordée aux usages ethnobotaniques surtout dans le domaine de la médecine traditionnelle. En effet, les organes les plus prélevés sont les feuilles, les racines citées par 87% des enquêtés, les feuilles (81%) et les écorces (76%). Diverses espèces servent de base pour ces prélèvements pour traiter un certain nombre de maladies. Des études antérieures ont déjà montré l'importance médico-magique des espèces végétales dans le traitement des maladies, notamment I. Ouedraogo *et al.* (2014) ; C. R. Yaovi (2017). Ces derniers montrent que les espèces végétales sont utilisées pour la guérison des maladies psychiques et spirituelles.

CONCLUSION

La présente étude a permis de caractériser les services écosystémiques du PNOK. Il ressort que les services d'approvisionnement sont les plus exploités. Ces services d'approvisionnement sont d'origines végétale, animale etc. ; et sont destinés à la consommation dans les ménages (alimentation, lessive, vaisselle, construction, soins, etc.) ou à la commercialisation. Les services culturels à travers les activités récréatives, éducatives et touristiques ont permis de sensibiliser les populations riveraines et les acteurs politiques de la région sur les enjeux de la conservation et de la gestion de la biodiversité de cette réserve. Les services culturels, culturels et spirituels sont perçus par les populations riveraines comme étant les services écosystémiques les plus importants, car ils leurs permettent de pratiquer leurs cultes et de maintenir les relations

avec les ancêtres qui sont incarnés par les divinités. Les services de régulation et de soutien ne sont pas entièrement appropriés par les populations. L'exploitation par les populations riveraines du parc soulève la question de sa durabilité.

RFEERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ADJONOU Kossi, BELLEFONTAINE Ronald, KOKOU Kouami, 2009, « Les forêts claires du Parc national Oti-Kéran au Nord-Togo : structure, dynamique et impacts des modifications climatiques récentes », *In Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), Sécheresse*, 20 (4), p. 394-396.

AWITAZI Tchagou 2017, *Analyse du mode de gestion du complexe de forêt classée d'Abdoulaye et des forêts communautaires de Bago, Alibi 1, Koussoumtou au Togo*, Mémoire de Master, Université Senghor-Opérateur direct de la Francophonie, Alexandrie, Egypte, 57 p.

BADJARE Bérimane, KOKOU Kouami, BIGOU-LARE Nadédjo, KOUMANTIGA Dabitora, AKPAKOUA Ayitre, ADJAYI, Macomba Bétidé et ABBEY Georges Abbévi, 2018, « Etude ethnobotanique d'espèces ligneuses des savanes sèches au Nord-Togo, diversité, usages, importance et vulnérabilité », *In Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement*, 22(3), p. 152-171.

BARNOSKY D. Anthony, MATZKE Nicholas, TOMIYA Susumu, WOGAN O. U. Guinevere, SWARTZ Brian, QUENTAL B. Tiago, 2011, « Has the Earth's sixth mass extinction already arrived? », *In Nature; London Vol. 471, N° 7336, (Mar 3, 2011)*, p. 51-57. DOI:10.1038/nature09678

BUREAU Dominique et LEMAITRE-CERRI Elen, 2013, *Politique de préservation de la biodiversité. Dimension économique et sociales*. Conseil Economique pour le Développement Durable, n° 24, 8 p.

COSTANZA Robert, ARGE Ralph, GROOT Rudolf, FARBER Stephen, GRASSO Monica, HANNON Bruce, NAEEM Shahid, O'NEIL Robert, PARUELO José, RASKIN Robert, SUTTON Paul, VAN DEN BELT Marjan, 1997, « The value of the world's ecosystem services and natural capital », *In Nature*, 387: p. 253-260.

KOMBATE Bimare, DOURMA Marra, FOLEGA Fousséni, ATAKPAMA Wouyo, WALA Kpèrkourma, BATAWILA Komlan, AKPAGANA Koffi, 2022, « Modélisation spatiale multifactorielle de la vulnérabilité des unités d'occupation du sol face au changement climatique dans la Région Centrale au Togo ». In : *Revue Écosystèmes et Paysages (Togo)*, N° 02, volume 02, p. 34-52.

MANGA Malamine, DIOUF Ndongo, DIENG Birane, NGOM Ablaye, SIDYBE Mamadou, CAMARA1 , DIOUF Abdou Aziz Jules , GUEYE Bachirou , MBAYE Mame Samba et NOBA Kandiora, 2022, « Caractérisation de la flore ligneuse du Parc Forestier et Zoologique de Hann à Dakar (Sénégal) », *In International Journal of Biological and Chemical Sciences* 16(3), p. 1005-1019.

MERF, 2014.- Stratégie et Plan d'Action National pour la Biodiversité du Togo SPANB 2011-2020. Rapport final. République Togolaise, CDB, gef, UNEP, 124 p.

MERF, 2017, *Étude sur la détermination des périodes pour les feux précoces selon les régions écologiques du Togo. REDD+TOGO, Projet de soutien à la préparation à la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+)*, Rapport final, Volume 1/3- Rapport de synthèse. Version définitive, 129 p.

MOHAMED Lemine Abdel Hamid, 2018, *Évaluation économique des services écosystémiques offerts par les aires marines protégées en Afrique de l'Ouest : Exemple Parc National du Banc d'Arguin-Mauritanie*, Thèse de Doctorat, Université de Montpellier, 263 p.

NANTEL Patrick, PELLATT G. Marlow, KEENLEYSIDE Karen et GRAY A. Paul, 2014, « Biodiversité et aires protégées. In « Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts et à l'adaptation » F.J. Warren et D.S. Lemmen (éd.), *Gouvernement du Canada, Ottawa (Ontario)*, 2014, p. 159-190.

SABI LOLO ILOU I. Bernadette, 2020, *Diversité, utilisation et valeurs économiques des services écosystémiques dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W au Nord-Bénin*, Thèse de Doctorat de Géographie, Université d'Abomey-Calavy, 205 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77